

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rne va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA ART-PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNI ESTETIK TARBIYALASH

Gulboyev Akbar To'xtayevich

Pedagogika fanlari nomzodi,
Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Jamiyatimizning mustaqillik yillarida orttirgan taraqqiyot tajribasi tahlil qilinib, milliy istiqloq g'oyalari tamoyillariga asoslangan holda ijtimoiy hayotning muhim tarkibiy qismi sifatida ta'lim-tarbiya jarayoni o'zgarib bordi. Bu jarayon ta'lim sohasidagi davlat siyosatining tarbiyaviy asoslarini yaratish bilan boshlandi. Ta'lim va tarbiyani milliy istiqloq g'oyalari asosida yuksak darajaga ko'tarish jamiyatning ijtimoiy talabidir. Bugungi kunda estetik tarbiya muammosi shaxs rivojlanishida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida jahon ta'lim tizimida ilgari surilmoqda. Maqolada art-pedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasini rivojlantirishning innovatsion usullari haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: art-pedagogika, ilmiy salohiyat, pedagogik mahorat, ijodkorlik faoliyati, estetik tarbiya, estetik did, ma'naviy ozuqa.

Abstract: The experience of development accumulated by our society over the years of independence has been analyzed. Based on the principles of the idea of national independence, the educational process has changed as an important component of public life. This process began with the creation of the educational foundations of state policy in the field of education. The social need of society is to raise education and upbringing to a high level based on the ideas of national independence. Today, the issue of aesthetic education is being promoted in the global education system as one of the priority issues in individual development. The article describes innovative methods for developing the aesthetic education of primary school students based on the art-pedagogical approach.

Key words: art pedagogy, scientific potential, pedagogical skills, creative activity, aesthetic education, aesthetic taste, spiritual nourishment.

Аннотация: Проанализирован опыт развития, накопленный нашим обществом за годы независимости. На основе принципов идеи национальной независимости образовательный процесс изменился как важная составляющая общественной жизни. Этот процесс начался с создания воспитательных основ государственной политики в сфере образования. Социальной потребностью общества является поднятие образования и воспитания на высокий уровень, основанный на идеях национальной независимости. Сегодня проблема эстетического воспитания продвигается в мировой системе образования как одна из приоритетных проблем в развитии личности. В статье описаны инновационные методы развития эстетического воспитания учащихся начальных классов на основе арт-педагогического подхода.

Ключевые слова: арт-педагогика, научный потенциал, педагогическое мастерство, творческая деятельность, эстетическое воспитание, эстетический вкус, духовная пища.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi davlat ta'lim va tarbiya siyosatida o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish, ularda yuksak ma'naviyat va madaniyatni shakllantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Yoshlarda yuksak ma'naviyat va madaniyatni yuksaltirish asosiy vazifalardan biri bo'lishining sababi shundaki: "Har qanday davlat, har qanday millat, birinchi navbatda, o'zining yuksak madaniyati va ma'naviyati bilan kuchlidir".

Yoshlarda yuksak ma'naviyat va madaniy qarashlarni shakllantirishda o'qituvchi va murabbiylar quyidagi omillardan samarali foydalanishi lozim: o'z ijodiy-pedagogik faoliyati, pedagogik mahorati, pedagogik texnologiya va texnikasi, pedagogik muloqot etika-estetikasi, ta'lim va tarbiyaning yaxlitligi, o'tmish mutafakkir olimlari, pedagoglari va xalqimizning boy madaniy merosi, milliy va umumbashariy ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, badiiy-estetik qadriyatlar, folklor, san'at va uning turli yo'nalishlari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son'li Qarorida kadrlar tayyorlash mazmunini qayta ko'rib chiqish, yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish va ularni oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish, oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik va ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlash, oliy ta'limning ma'naviy-axloqiy mazmunini oshirish, talaba-yoshlarga mustaqillik g'oyalari, yuksak ma'naviyat va insoniylikning milliy an'analarga sodiqlik ruhini singdirish kabi vazifalar dolzarb etib belgilangan.

Demak, yoshlarni milliy-ma'naviy ruhda tarbiyalashda o'z madaniy qadriyatlarimiz va buyuk allomalarimizning bizga qoldirgan merosidan samarali foydalanish, ularning ma'naviy dunyoqarashini yanada kengaytirish zarur. Natijada o'quvchi-yoshlar ajdodlar tarixi, adabiyoti, san'ati, an'analari va urf-odatlariga haqida chuqur bilimga ega bo'lib, ularning ma'naviy merosga bo'lgan qiziqishi oshadi hamda ma'naviy-axloqiy madaniyati yanada takomillashadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy hayot tarzida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar art-pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishni taqozo etadi. DTS tizimida yaratilgan barcha ijobiy shart-sharoitlarni inobatga olgan holda ham keng ijodiy yondashuvga deyarli imkon qoldirilmaganligini hisobga olib, bu tizimning ayrim salbiy jihatlarga ega ekaniga amin bo'lish mumkin. Har taraflama barkamol shaxsni tarbiyalash faqat hamjihatlik sharoitidagina amalga oshiriladi.

Xilma-xil va turli yo'nalishli o'qitish usul va vositalaridan nafaqat pedagog va psixolog-tarbiyachilar, balki o'quvchilar ham ijodiy jarayonning to'laqonli asosiy ishtirokchisi sifatida foydalanishlari kerak. Aynan mana shu sharoitda art-pedagogika pedagogika, psixologiya va san'atni integratsiyalash orqali tarbiya, ta'lim, rivojlanish va o'sib kelayotgan shaxsni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Rus pedagogi V.N. Shatskaya estetik tarbiyani o'quvchilarda go'zallik tuyg'usini rivojlantirishga qaratilgan deb ta'kidlagan. V.A. Suxomlinskiy esa axloqiy-estetik tarbiya maktab ta'limining eng zaruriy vazifalaridan biri ekanini e'tirof etgan. U bolani go'zallikni ko'rish va idrok etishga o'rgatish muhimligini ta'kidlab, o'quvchi shaxsini doimiy ravishda ruhiy takomillashtirish orqali go'zallikni saqlash istagini uyg'otishga harakat qilgan.

B.T. Lixachyov masalaning amaliy tomoniga alohida e'tibor qaratadi. U badiiy buyumlardan estetik tarbiya vositasi sifatida foydalanishga o'ziga xos yondashuvni ishlab chiqdi. O'qituvchi ushbu jarayonning uchta asosiy bosqichini ajratadi: maktab o'quvchilarining badiiy asarni bevosita idrok etishi; o'quvchilarning o'z faoliyatida badiiy asardan olgan taassurotini amalda aks ettirishi; bajarilgan topshiriqning tahlili.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Art-pedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'quvchi shaxsida quyidagi sifatlarni rivojlantiradi: Gumanistik g'oyalar – o'qituvchi o'zining mahorati va tajribasidan foydalangan holda o'quvchilarga faol axloqiy ta'sir ko'rsatishi kerak. Bu yondashuv ta'lim maqsadlariga bolalarda go'zallik, uyg'unlik, yaxshilik va yomonlik tushunchalarini shakllantirishga ustuvor ahamiyat berish zarurligini nazarda tutadi. Estetik tarbiya – muhim ahamiyat kasb etadigan ijodiy faoliyatni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. O'qituvchi o'quvchi shaxsining ichki kechinmalarini ochib beradigan va uning ijodiy faoliyat jarayonini rag'batlantiradigan sharoitlarni yaratish vazifasini bajaradi. Shuni ta'kidlash kerakki, art-pedagogikada tasviriy san'at, musiqa, adabiyot, raqs va boshqa badiiy yo'nalishlarning qo'llanilishi ushbu ruhiy-psixolo-emotsional muhitni shakllantirishga zamin yaratadi. Integrativlik g'oyasi – san'at, psixologiya va pedagogikaning o'zaro ta'siriga asoslangan bo'lib, badiiy faoliyatni tashkil etishning turli usullarining uyg'un kombinatsiyasiga tayanadi. Bu yondashuv o'quvchi shaxsining axloqiy va estetik rivojlanishini rag'batlantiradi. Refleksiya g'oyasi – estetik tarbiya uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchini fikrlash, tahlil qilish, muammoli masalalarga e'tibor berish, nostandart muammolarni hal qilish, qiyin vaziyatlarga tezda moslashish, yangi qarashlar va qadriyatlarni yetarli darajada idrok etish, shuningdek, yangi g'oyalarga ochiqlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu o'quvchilarning badiiy va o'yin faoliyatining turli shakllarini birlashtiruvchi yaxlit tizim bo'lib, ma'noni shakllantirish jarayonlarini rag'batlantirish, uni anglash va zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasini rivojlantirishda art-pedagogika vositalaridan foydalanish innovatsion yondashuv hisoblanadi. Dars mashg'ulotlari o'zaro bog'liq vaziyatlar va mashqlardan iborat dasturiy o'yinga asoslanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda axloqiy tarbiyani rivojlantirish muammosini hal qilishga imkon beradigan maktab o'quvchilarini o'qitishning maqbul va samarali shakllari masalasi ochiqligicha qolmoqda. Shu munosabat bilan axloqiy tarbiya masalasini tizimli rivojlantirish zaruriyati bilan uni amaliyotga tatbiq etishning samarali vositalari yetishmovchiligi o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelmoqda.

1 <https://lex.uz/docs/-3171590>

Bugungi pedagoglar, xususan, O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim o'qituvchilari, ta'lim tarixi yangi davr ostonasida turibdilar, desak mubolag'a bo'lmaydi. Namunali talablar o'rniga o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda dastur yozish va pedagogik texnologiyalarni tanlashni o'z ichiga olgan milliy Davlat Ta'lim Standarti (DTS) joriy etildi.

Shaxsning shakllanishi, uning ijodiy salohiyatining rivojlanishi hamda o'zini anglash jarayoni ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida uning hissiy farovonligi muhim o'rin tutadi. Shu sababli hozirgi vaqtda maktab o'quvchilarini badiiy va badiiy-ijodiy faoliyat (vizual san'at, o'yin) orqali rivojlantirish va tarbiyalash tizimida badiiy pedagogika (art-pedagogika) yo'nalishiga bo'lgan qiziqish bejiz emas. San'at pedagogikasini o'rganish va tadqiq etishning dolzarbligi uning mamlakatimizda faol rivojlanayotgan psixoterapiya bilan chambarchas bog'liqligi bilan belgilanadi. Shu bois keyingi yillarda uning yangi usullari, shakllari, texnologiyalari va modellari ishlab chiqilmoqda.

Bugungi kunda kelajagimiz hisoblangan yoshlarni estetik tarbiyalashning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

*Birinchi*dan, mustaqillik sharoitida inson omili rivojlanib, hayotning barcha jabhalarida faoliyat ko'rsatayotgan insonlarning ezgu xislat-fazilatlarini, ongillik darajasi, faolligi va ijodiy qobiliyatlari oshib bormoqda.

*Ikkinchi*dan, O'zbekiston aholisining umumiy madaniyati yuksalib borayotgan jarayonda yangi texnika va texnologiyalar, ishlab chiqarishni tashkil etish shakllari tobora takomillashib bormoqda.

*Uchinchi*dan, yangi ishlab chiqarish munosabatlari, bozor iqtisodiyotining keng o'rin egallab borayotgani hamda qonunchilikning yanada rivojlanishi va amaliyotga tatbiq etilishi fuqarolarning umumiy madaniyatini, ayniqsa, estetik madaniyat darajasining oshishini talab etmoqda.

*To'rtinchi*dan, hozirgi ilmiy-texnik inqilob sharoitida elektronika, avtomatika, kibernetika va informatika kabi fanlar ishlab chiqarish sohasini tubdan qayta ko'rib chiqish imkoniyatlarini yaratmoqda. Bu hol ishlab chiqarishda band bo'lgan insonlarning ruhiy holatini ham tubdan o'zgartirib, ularning ijtimoiy-ruhiy, axloqiy-estetik saviyasini oshirishni taqozo etmoqda.

*Beshinchi*dan, radio, matbuot, ayniqsa, "Oynai jahon" kabi ommaviy axborot vositalarining turmushda keng o'rin olishi natijasida axborot hajmining ham keskin ortib borishi estetik tarbiyaga yanada ko'proq e'tibor berishni talab etmoqda. Badiiy tarbiya estetik tarbiyaning tarkibiy qismi bo'lib, u estetik tarbiyaning asosiy mazmuni va maqsad yo'nalishlarini to'liq ifodalaydi. Badiiy tarbiyaning asosiy maqsadi – munosabatlarni san'at vositalari yordamida shakllantirishdir. Estetik tarbiya bilan badiiy tarbiyani bir-biriga tenglashtirish, chalkashtirish yoki qarama-qarshi qo'yish noto'g'ri bo'lar edi. Chunki estetik tarbiya faqat san'at bilan cheklanmaydi, balki insonning voqelikka bo'lgan estetik munosabatini faollashtirish va rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Estetik tarbiya insonning estetik ongini shakllantirish jarayonida uni axloqiy, mehnatsevarlik va ekologik jihatdan ham tarbiyalaydi. Estetik tarbiyaning axloqiy tarbiyaga ta'siri shundaki, nafosat olami ezgulik, yaxshilik va beg'arazlik bilan chambarchas bog'liq. Estetik tarbiyaning mehnat tarbiyasi bilan uyg'unlashuvi esa mehnat qilishni insonning tabiiy ehtiyojiga aylantiradi. Shunday qilib, estetik tarbiya – estetik jihatdan rivojlangan va ijodiy faol bo'lgan inson shaxsini shakllantirish demakdir. Har bir oila farzandining tarbiyasi, nafosatli, aqlli, baquvvat va mard bo'lishini istaydi. Tarbiya san'atining shunday xususiyati borki, ko'pchilik uni tanish va tushunarli jarayon deb bilib, hatto ba'zilar yengil ish deb hisoblaydi. Estetik tarbiya ham shunday oson ko'rinadi, ammo aslida bu – insonning butun qiyofasiga, his-tuyg'ulari va irodasiga samarali ta'sir qiladigan murakkab jarayondir. U ilmiy dunyoqarashni va ma'naviy qiyofani shakllantirib, hayotni anglash imkoniyatini yaratadi. Estetik ruhda tarbiyalash nafosatni tushunish bilan cheklanmay, balki uni yaratishga qodir bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalashni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Bizning mamlakatimizda bolalarni estetik ruhda tarbiyalash uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Muzeilar, teatrlar, kutubxonalar, klublar, kinoteatrlar, galereyalar, takrorlanmas tarixiy obidalar – bularning barchasi barkamol avlodni estetik ruhda tarbiyalash va shakllantirishga xizmat qiladigan muhim vositalardir.

O'zbekistonda demokratik qoidalar asosida rivojlanayotgan xalq ta'limi tizimi o'quvchilarga badiiy ta'lim va estetik tarbiya berishni, go'zallikni his qilishni tarbiyalashni, yuksak estetik didni shakllantirishni, san'at asarlari, tarix, me'morchilik yodgorliklari, jonajon tabiatimiz boyligini tushunish va qadrlay bilishga o'rgatishni nazarda tutadi. Shuningdek, yosh avlodni Vatanimiz va jahon badiiy madaniyatining eng yaxshi namunalaridan zavq olish orqali estetik tarbiyalash muhim vazifa hisoblanadi. Estetik zavqlanish mehnat ilhomini jo'sh urdiradi, insonni yuksaltiradi va uning turmush sharoitini yanada go'zallashtiradi. Umuman olganda, estetik tarbiya yosh avlodning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Art-pedagogika o'ziga xos jihati bilan ajralib turadi, chunki u rivojlanuvchi va tarbiyaviy salohiyatga ega bo'lgan badiiy hamda badiiy-ijodiy faoliyat vositalari bilan ishlaydi. U badiiy ta'lim va tarbiyaning o'rnini bosmaydi, balki ularni to'ldiradi va rivojlantirish jarayoniga yangi yondashuv olib kiradi.

Art-pedagogikaning asosiy tushunchalari: "badiiy-pedagogik faoliyat", "badiiy-pedagogik o'zaro ta'sir", "badiiy-pedagogik jarayon", "badiiy-pedagogik ta'minot" va "badiiy-pedagogik vositalar" hisoblanadi. Ushbu tushunchalar pedagogik muammolarni san'at vositalari orqali hal qiluvchi mutaxassislarning amaliy faoliyatini tavsiflashga yordam beradi.

San'at pedagogikasi uchun "badiiy-pedagogik faoliyat" tushunchasi umumlashtiruvchi hisoblanib, u san'at vositalaridan foydalangan holda kasbiy maqsadlarni amalga oshirish uchun pedagogik harakatlarning to'liq tizimini aks ettiradi. Art-pedagogika o'quvchilarning tasavvur, e'tibor va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga, o'z his-tuyg'ulari va kayfiyatini erkin ifodalashga, jamoada ishlashga yordam beradi. Art-pedagogikada didaktik maqsadlarga qaraganda ta'lim va rivojlanish maqsadlari ustun turadi. Ijodiy faoliyat jarayonida o'qituvchi va talabning hamkorligi o'quvchining hissiy va shaxsiy rivojlanish samaradorligini oshiradi. Bu esa o'zini anglash, o'zini takomillashtirish va rivojlantirish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Boshqa tomondan, badiiy-pedagogik usullardan foydalanish o'qituvchiga bolalarni yaxshiroq tushunishga, ularning shaxsiy va ijodiy imkoniyatlarini, psixologik xususiyatlarini ochib berishga yordam beradi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun juda muhim omildir.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim mazmunini yangilash va uni amalga oshirish shakllari hamda o'quvchilarga yetkazish metodlari bilan bog'liq innovatsion jarayonlarga barcha maktab o'qituvchilari jalb etilgan.

Pedagogik diagnostika natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilarda axloqiy tarbiyani rivojlantirishda ba'zi kamchiliklar mavjud. Axloqiy va estetik tarbiya faqat maktab zimmasida emasligini ta'kidlash orqali muammodan qochish mumkin emas. Axloqiy tarbiyaning sustligi o'quvchining ijtimoiylashuv jarayoniga salbiy ta'sir qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday ekan, yuqorida asoslangan fikrlarga tayanib, art-pedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonini zamonaviy bolalar va o'smirlarni samarali tarbiyalashda muhim innovatsion pedagogik faoliyat sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "... Hammamizga ayonki, bugungi murakkab globallashuv davrida jamiyatimizda milliy g'oya va mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, yoshlarimizni turli zararli g'oya va tahdidlardan asrash, ularni o'z mustaqil fikriga ega, irodali, fidoyi va vatanparvar insonlar etib tarbiyalash har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda".

Art-pedagogika o'zida yetarlicha estetik-tarbiyaviy imkoniyatlarni mujassam etgani bilan istiqbolli bo'lib, qaysidir ma'noda texnologik universalligi sababli barcha yosh xususiyatlari, aqliy imkoniyatlari, badiiy va axloqiy tarbiya darajasidan qat'i nazar, o'quvchilar bilan til topishishda mustahkam ko'priklar bo'lib xizmat qilishiga ishonamiz. Art-pedagogikaning yuksak bahosi uning ishonchligi, samaradorligi, qo'llanishdagi qulayligi, pedagogik energiya sarfining minimalligi, pedagog mahoratini ochib berishi hamda uning faoliyati sifatini o'quvchilar tarbiyasi jabhalarini qamrab olishi kabi imkoniyatlarni yaratishida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, yuqorida aytilganlar art-pedagogikani zamonaviy bolalar va o'smirlarni tarbiyalash sohasidagi innovatsion pedagogik faoliyatning ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Bu esa o'quvchilarning badiiy va o'yin faoliyatining turli shakllarini integratsiyalashning yaxlit tizimini yaratishga xizmat qiladi. Art-pedagogika – ma'no shakllanishi, ma'noni anglash va ma'noni shakllantirish jarayonlarini rag'batlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // <https://president.uz/oz/lists/view/3864>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son farmoni // <https://lex.uz/docs/-5085999>
3. Bojovich, Yu. P. Shaxs va uning bolalik davrida shakllanishi / Yu. P. Bojovich. - Moskva: Argumenty i Fakty, 1993. - 608 b. - ISBN 5-85272-006-2.
4. Sergeyeva, N. Y. Art-pedagogika i art-terapiya: k voprosu o razgranichenii ponyatiy // 10.03.2016.
5. Savluchinskaya, N. V., Pavlova, M. S. Teoriya i metodika primeneniya art-pedagogicheskix texnologiy v rabote s detmi // *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*. – 2016. – № 3.
6. Yo'ldoshev, J. G., Usmonov, S. A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008. – 132 b.
7. Gulboyev, A. T. Art-pedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash // *Pedagogik Mahorat – ilmiy-nazariy va metodik jurnal*. – 2023. – № 8. – 4-b.
8. Gulboyev, A. T. Harakatlar strategiyasi – buyuk kelajagimizning yangi bosqichi // *Pedagogik Mahorat*. – Buxoro, 2019. – № 3. – B. 36-39.
9. Kaldibekova, A., Xodjayev, B. Pedagogik aksiologiya. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2019. – 50-b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.